

24. Em relação à pergunta anterior, como você acredita que isso impacta no desenvolvimento de software?	TIPO RESPOSTA	AGRUPAMENTO TEMÁTICO	PALAVRAS CHAVES MAIS UTILIZADAS
sim	DESCARTE	N/A	IMPACTO - 5 VEZES
Acredito que isso é comum. As técnicas não te dão cobertura total e não há teste exaustivo que impeça a ocorrência total de falhas.	IMPACTO POSITIVO	AMPLIAÇÃO DE TESTES	RETRABALHO - 5 VEZES
Erro foi por conta de que a tarefa voltou para desenvolvimento e foi testado somente o problema que fez a tarefa voltar, não foi realizado novamente todos os testes manuais, e não possuía testes automatizados para os cenários.	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO	IMPOSSIBILIDADE DE TIPOS DE TESTES	TESTES - 5 VEZES
Considero que impacta, mas uma regra base sobre testes é de que nunca é possível testar tudo, o que pode ser melhorado é a identificação do que testar, visando não entregar demandas com defeitos críticos e também obviamente, com a menor quantidade possível de defeitos.	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO	IMPOSSIBILIDADE DE TESTES PARA TODOS CENÁRIOS	ANÁLISE - 5 VEZES
Pode impactar de forma a promover a maturidade e evolução dos processos de teste e aprimorar as experiências.	IMPACTO POSITIVO	EVOLUÇÃO DE MATURIDADE	DEFEITO - 4 VEZES
retrabalho e inconsistência no software	IMPACTO NEGATIVO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	
	DESCARTE	N/A	
O principal impacto é adição de novos testes para lidar com casos não mapeados	IMPACTO POSITIVO	IMPOSSIBILIDADE DE TESTES PARA TODOS CENÁRIOS	
Impacto positivo, pois foi um olhar crítico que abordou um defeito que passou despercebido por muitos olhares técnicos.	IMPACTO POSITIVO	AMPLIAÇÃO DE TESTES	
Impacta no entendimento da solução.	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO	EVOLUÇÃO DE MATURIDADE	
Com a correção do defeito, podemos adicionar testes para cobrir o problema encontrado e sanada e garantir que não ocorra através dos testes	IMPACTO POSITIVO	ADIÇÃO DE NOVOS TESTES	
Cenários passam que passam despercebidos podem impactar positivamente, uma vez que são identificados é realizado uma análise total novamente, dando uma maior cobertura futura ou desenvolvimento de um tratamento não mapeado	IMPACTO POSITIVO	ADIÇÃO DE NOVOS TESTES	
Em tempo de desenvolvimento, o cenário pode acontecer devido ambiente, conflito de merges e prejudica a equipe como um todo além do usuário.	IMPACTO NEGATIVO	IMPOSSIBILIDADE DE TESTES PARA TODOS CENÁRIOS	
É natural encontrarmos defeitos que passaram despercebidos por testes anteriores. O sétimo princípio de teste, conforme Syllabus do CTF, diz que "Falácia da ausência de defeitos. É uma falácia (ou seja, uma concepção errônea) esperar que a verificação do software garanta o sucesso de um sistema." Então acredito que é normal. Se o teste foi feito priorizando corretamente as funcionalidades e fluxos a serem testados, a tendência é que esses defeitos encontrados sejam de baixa de criticidade e considero até saudáveis para a manutenção do sistema. No entanto, se o teste realizado anteriormente não foi bem executado, com má priorização, aplicação inadequada de técnicas e etc, com certeza o desenvolvimento vai ser afetado pois o defeito resultará em um erro crítico, gerando um retrabalho e desgaste tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para o cliente/usuário desse sistema.	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO	IMPOSSIBILIDADE DE TESTES PARA TODOS CENÁRIOS	
Péssimo, retrabalho do retrabalho. Custo alto e perda de tempo.	IMPACTO NEGATIVO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	
Acredito que encontrar falhas não identificadas anteriormente ajuda a equipe a entender pontos cegos no processo de teste.	IMPACTO POSITIVO	EVOLUÇÃO DE MATURIDADE	
Negativamente, geralmente a camada de testes é a última proteção contra bugs no usuário, se os cenários descritos e pensados não derem conta de fazer essa proteção o time de desenvolvimento pode perder confiança na suíte de testes, porém tudo depende de como aconteceu e de como se dá a esteira de desenvolvimento.	IMPACTO NEGATIVO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	
Impacta negativamente	IMPACTO NEGATIVO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	
Em casos como este, você acaba encontrando um erro que passa despercebido, seja por execução de cenários de forma massiva (com acúmulo de informação na memória), stress, ou casos mais específicos que não são executados pela extensão do seu tamanho.	IMPACTO NEGATIVO	AMPLIAÇÃO DE TESTES	
Sim	DESCARTE	N/A	
É trabalhoso para o desenvolvedor porque poderia ter sido corrigido antes, mas como não vi, é preciso abrir outra tarefa para corrigir o erro despercebido, gerando mais tempo para correção com todo o processo. As vezes a alteração do desenvolvedor é em outra tela, mas por conta de um fluxo, de um erro, não pode ser concluída.	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	
Afeta a qualidade direta do produto não percebida pelas equipes	IMPACTO NEGATIVO	RETRABALHO E INCONSISTENCIA	

DESCARTE	IMPACTO NEGATIVO	IMPACTO POSITIVO	PERSPECTIVA DE EQUILIBRIO
3	7	7	5

EVOLUÇÃO DE MATURIDADE	IMPOSSIBILIDADE DE TIPOS DE TESTES	ADIÇÃO DE NOVOS TESTES	EVOLUÇÃO DE MATURIDADE	AMPLIAÇÃO DE TESTES	N/A	IMPOSSIBILIDADE DE TESTES PARA TODOS CENÁRIOS	RETRABALHO E INCONSISTENCIA
1	1	2	2	3	3	4	6

